

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI

Yakubova Nargiza Tursunbayevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Sug'urta ishi kafedrasida dotsenti

Maxmudov Jasurbek Ulug'bek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xalqaro qo'shma ta'lim fakulteti magistratura talabasi

Annotatsiya. Maqolada soliq tizimida Big Data texnologiyalaridan foydalanish orqali soliq xavflarini aniqlash va yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot raqamli ma'lumotlar asosida riskga yo'naltirilgan nazoratni rivojlantirish va mashinaviy o'rganish usullarini qo'llashga qaratilgan. Soliq to'lovchilarni guruhlariga ajratish va prognozlash orqali nazorat resurslaridan samarali foydalanish asoslanadi. Natijalar Big Data vositalarining byudjet daromadlari va iqtisodiy xavfsizlikni oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatib, O'zbekiston sharoitida ularni joriy etish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Big Data, soliq xavflari, yashirin iqtisodiyot, raqamli soliq ma'murchiligi, iqtisodiy xavfsizlik, risk-tahlil, sun'iy intellekt.

Abstract. The article examines the possibilities of identifying tax risks and reducing the size of the shadow economy through the use of Big Data technologies in the tax system. The study focuses on developing risk-based control based on digital data and applying machine learning methods. The effective use of control resources is justified through the classification of taxpayers into groups and forecasting. The results demonstrate the importance of Big Data tools in increasing budget revenues and economic security, and provide recommendations for their implementation in the context of Uzbekistan.

Key words: Big Data, tax risks, shadow economy, digital tax administration, economic security, risk analysis, artificial intelligence.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности выявления налоговых рисков и сокращения масштабов теневой экономики посредством использования технологий Big Data в налоговой системе. Исследование направлено на развитие риск-ориентированного контроля на основе цифровых данных и применение методов машинного обучения. Обоснована эффективная использование контрольных ресурсов через классификацию налогоплательщиков и прогнозирование. Результаты показывают значимость инструментов Big Data для увеличения бюджетных доходов и обеспечения экономической безопасности, а также предлагают рекомендации по их внедрению в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Big Data, налоговые риски, теневая экономика, цифровое налоговое администрирование, экономическая безопасность, риск-анализ, искусственный интеллект.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi davlat moliya boshqaruvi va soliq ma'murchiligini tubdan o'zgartirmoqda. Elektron savdo, raqamli to'lovlar va xalqaro operatsiyalar hajmining ortishi an'anaviy nazorat mexanizmlarining yetarli emasligini ko'rsatib, fiskal barqarorlik va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda Big Data texnologiyalaridan foydalanishni dolzarb qilmoqda.

Iqtisodiy xavfsizlik mamlakat barqarorligi bilan bog‘liq bo‘lib, soliq tushumlarining barqarorligi muhim ahamiyatga ega. Biroq daromadlarni yashirish, soxta hisob-fakturalar va noqonuniy operatsiyalar fiskal tizimga jiddiy tahdid solmoqda.

Mazkur sharoitda Big Data, sun‘iy intellekt va mashinaviy o‘rganishga asoslangan raqamli tahlil vositalari soliq xavflarini aniqlash va riskga asoslangan tekshiruvlarni rejalashtirishda ustuvor yo‘nalish sifatida qaralmoqda.

O‘zbekistonda soliq tizimini raqamlashtirish bo‘yicha islohotlar elektron hisob-fakturalar, onlayn nazorat-kassa mashinalari va idoralararo integratsiya orqali Big Data joriy etish uchun asos yaratmoqda, biroq risk modellarini rivojlantirish va huquqiy bazani mustahkamlash dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Mazkur maqola Big Data yordamida soliq xavflarini aniqlash va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish imkoniyatlarini ilmiy asoslashga qaratilib, risk modellarini tahlil qilish hamda O‘zbekiston sharoitida amaliy takliflar ishlab chiqishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq risklarini aniqlash va yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishda Big Data texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan ilmiy ishlarda ma‘lumotlar hajmining keskin ortishi va ularni qayta ishlash imkoniyatlarining kengayishi davlat fiskal siyosati samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Viktor Mayer-Schönberger va Kenneth Cukier Big Data konsepsiyasini chuqur tahlil qilib, katta hajmdagi ma‘lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash orqali iqtisodiy jarayonlarni aniqlik bilan prognoz qilish va nazorat qilish mumkinligini asoslab beradi. Ularning fikricha, aynan ma‘lumotlarning keng qamrovli tahlili yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlashda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Soliq ma‘murchiligi va Big Data integratsiyasi masalasi OECD tomonidan ham keng o‘rganilgan bo‘lib, tashkilotning 2016-yilda e‘lon qilingan tadqiqotlarida soliq organlari tomonidan katta ma‘lumotlar tahlilidan foydalanish soliqlardan bo‘yin tovlash holatlarini aniqlashda samarali vosita sifatida e‘tirof etiladi. OECD ekspertlari soliq risklarini baholashda an‘anaviy usullarga nisbatan Big Data asosidagi analitik modellar yuqori aniqlik va tezkorlikni ta‘minlashini ta‘kidlaydi.

Brynjolfsson va McAfee tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar va ma‘lumotlar iqtisodiyoti sharoitida samaradorlikning yangi omillari tahlil qilinib, katta ma‘lumotlar asosida qaror qabul qilish tizimlari iqtisodiy shaffoflikni oshirishga xizmat qilishi ko‘rsatilgan. Mualliflar Big Data texnologiyalari orqali iqtisodiy subyektlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va ularning yashirin faoliyatini aniqlash imkoniyatlari kengayishini asoslab beradi.

Soliq risklarini modellashtirish va prognozlash masalalari James Alm va Benno Torgler tomonidan ham chuqur o‘rganilgan bo‘lib, ular soliq intizomi va soliqlardan bo‘yin tovlash omillarini iqtisodiy va xulq-atvor nuqtayi nazaridan tahlil qiladi. Ushbu tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, soliq to‘lovchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilishda katta hajmdagi ma‘lumotlardan foydalanish soliq nazoratining samaradorligini oshiradi va risklarni aniqlashda yangi yondashuvlarni shakllantiradi.

Shuningdek, Athey tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda sun‘iy intellekt va Big Data texnologiyalarining iqtisodiy tadqiqotlardagi roli yoritilib, katta ma‘lumotlar asosida qurilgan analitik modellar davlat boshqaruvi va fiskal nazorat tizimlarini modernizatsiya qilishga xizmat qilishi ta‘kidlanadi. Muallif Big Data texnologiyalarining asosiy ustunligi sifatida katta hajmdagi heterogen ma‘lumotlarni birlashtirish va chuqur tahlil qilish imkoniyatini ko‘rsatadi.

Yashirin iqtisodiyot muammosi bo‘yicha fundamental tadqiqotlar olib borgan Friedrich Schneider esa yashirin iqtisodiyot hajmini aniqlash va uni kamaytirish mexanizmlarini tahlil qilib, zamonaviy texnologiyalar, xususan raqamli monitoring va ma‘lumotlar tahlili vositalari ushbu jarayonda muhim ahamiyat kasb etishini ta‘kidlaydi. Uning ilmiy ishlari Big Data texnologiyalarining yashirin iqtisodiy faoliyatni aniqlashdagi nazariy asoslarini mustahkamlaydi.

O‘zbekiston sharoitida ham raqamli texnologiyalar va soliq tizimini modernizatsiya qilish masalalari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, Tashmuxeimedova Y. tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq xavfsizligini ta‘minlash va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda zamonaviy axborot texnologiyalarining roli asoslab berilgan. Muallif Big Data, sun‘iy intellekt va avtomatlashtirilgan tahlil tizimlari soliq risklarini aniqlashda muhim vosita ekanligini ta‘kidlaydi.

Shu bilan birga, Jahon banki tomonidan e‘lon qilingan tadqiqotlarda raqamli boshqaruv va ma‘lumotlar tahlili vositalari orqali davlat organlari faoliyatining shaffofligini oshirish mumkinligi qayd etilgan. Ushbu tadqiqotlar Big Data texnologiyalarining soliq ma‘murchiligida qo‘llanilishi yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishda muhim institutsional mexanizm ekanligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Big Data texnologiyalaridan foydalanish soliq risklarini aniqlash, soliqdan bo'yin tovlash holatlarini oldini olish hamda iqtisodiy faoliyatni shaffoflashtirishda yuqori samaradorlikka ega. Bu esa o'z navbatida yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga xizmat qiluvchi muhim raqamli yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda soliq xavflarini aniqlash va yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishda Big Data texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini baholash maqsadida kompleks ilmiy-uslubiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, induktiv va deduktiv fikrlash, taqqoslash, mantiqiy umumlashtirish hamda iqtisodiy-statistik usullardan foydalanildi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, ilmiy maqolalar va normativ-huquqiy hujjatlar asosida nazariy tahlil amalga oshirildi.

Empirik qismda ochiq manbalar va rasmiy statistik axborotlarga tayangan holda soliq ma'murchiligida qo'llanilayotgan raqamli platformalar o'rganildi. Elektron hisob-fakturalar, onlayn nazorat-kassa mashinalari, bank to'lovlari, bojxona statistikasi hamda idoralararo axborot almashinuvi Big Data muhitining asosiy manbalari sifatida tahlil qilindi va soliq xavflarini aniqlashda qo'llaniladigan analitik mexanizmlar tavsiflandi.

Big Data asosidagi tahlillarda mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanish ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Xususan, klassifikatsiya va klasterlash usullari orqali soliq to'lovchilarni risk darajasi bo'yicha guruhlash, regressiya modellaridan foydalangan holda soliq tushumlarini prognozlash hamda anomaliyalarni aniqlash orqali shubhali operatsiyalarni erta bosqichda aniqlash imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Soliq xavfini baholashning umumiy konseptual modeli quyidagi funksional bog'lanish orqali ifodalandi:

$$R_i = f(X_1, X_2, \dots, X_n)^1,$$

bu yerda R_i — soliq to'lovchining umumiy risk darajasi, $f(\)$ — xavfni hisoblaydigan analitik yoki matematik model, X_1, X_2, \dots, X_n — soliq xavfiga ta'sir qiluvchi omillar to'plami, masalan:

Tadqiqotning metodologik asosini xalqaro tajribada qo'llanilayotgan riskga asoslangan nazorat konsepsiyasi tashkil etib, u soliq tekshiruvlarini maqsadli rejalashtirish, resurslardan samarali foydalanish va fiskal xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Olingan nazariy va konseptual natijalar asosida O'zbekiston sharoitida Big Data texnologiyalarini soliq ma'murchiligiga joriy etishning institutsional va tashkiliy mexanizmlari bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

Empirik tahlil: onlayn nazorat-kassa mashinalari joriy etilishining fiskal samarasi

Empirik tahlil O'zbekiston Respublikasining rasmiy ochiq statistik ma'lumotlari va Soliq qo'mitasi hamda iqtisodiy axborot manbalari asosida amalga oshirildi. 2019–2021 yillar davomida onlayn nazorat-kassa mashinalari (ONKM) tizimi bosqichma-bosqich joriy etildi, natijada 2021-yil boshida respublika bo'yicha jami 106 366 dona ONKM va virtual kassa o'rnatilgani qayd etildi². Bu raqam tizimning dastlabki keng tatbiq etilishi bosqichini ifodalaydi.

Keyingi yillarda raqamli fiskal monitoring vositalarining qo'llanilishi kengaydi. Masalan, 2023-yilda statistik ma'lumotlarga ko'ra onlayn kassalar orqali jami 405,6 milliondan ortiq chek chiqarilgan va chakana savdo orqali 103,6 trillion so'mlik savdo aylanmasi shakllanganligi ma'lum bo'ldi³. Ushbu o'sish sur'atlari ONKM qamrovi kengayishi bilan soliq bazasining ham sezilarli darajada o'sishini ko'rsatadi, bu esa soliq tushumlarining oshishiga to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tahlil davomida ONKM tizimining qamrov darajasi bilan soliq tushumlari o'sish sur'atlari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatish uchun statistik model soddalashtirilgan shaklda quyidagicha ifodalandi:

$$TR_t = \alpha + \beta * ONKM_t + \varepsilon_t,$$

bu yerda TR_t — t-davrdagi soliq tushumlari hajmi, $ONKM_t$ — faol onlayn nazorat-kassa mashinalari ulushi, β — raqamlashtirishning soliq tushumlariga ta'sir koeffitsienti, ε_t — tasodifiy xatolik. Baholash natijalari β koeffitsienti musbat va statistik jihatdan ahamiyatli ekanini ko'rsatdi, ya'ni ONKM qamrovi kengayganda soliq tushumlari hajmi ham oshgan.

Ushbu empirik kuzatuvlar Big Data infratuzilmasi va real vaqt rejimidagi fiskal monitoring vositalari tatbiq etilayotgan sohalarida soliq tushumlarini oshirish, rasmiy savdo aylanmasini kengaytirish hamda yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish imkoniyatlarini mustahkamlovchi jiddiy dalil sifatida xizmat qiladi.

Mazkur bog'liqlikning dinamik ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan bo'lib, unda ONKM qamrovining yillar kesimidagi o'sishi va soliq tushumlari hajmining bir vaqtda ortib borayotgani yaqqol aks etadi. Chizmadan ko'rinadiki, raqamlashtirish darajasi oshgani sari fiskal ko'rsatkichlarning o'sish sur'ati ham tezlashmoqda. Shuningdek, 2-rasmda ONKM qamrovi bilan soliq tushumlari o'rtasidagi regressiyaviy bog'liqlik tasvirlanib, empirik baholash natijalarini vizual jihatdan tasdiqlaydi (1, 2-rasmlar).

1 Janssen, M., van der Voort, H., & Wahyudi, A. (2017). Factors influencing big data decision-making quality. *Journal of Business Research*, 70, 338–345.

2 Soliq qo'mitasi ma'lumotlari, 2021

3 Soliq qo'mitasi, 2023

ONKM qamrovi va soliq tushumlari o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik (O'zbekiston misolida)

Manba: rasmiy statistik axborotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan empirik model.

2021–2023 yillarda ONKM sonining o'sishi (O'zbekiston)

Manba: rasmiy statistik axborotlar asosida muallif tomonidan shakllantirilgan diagramma.

1-rasm. ONKM qamrovi va soliq tushumlari dinamikasi (2021–2023 yy.)⁴

2-rasm. ONKM qamrovi va soliq tushumlari o'rtasidagi regressiyaviy bog'liqlik

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, soliq ma'murchiligida Big Data texnologiyalaridan foydalanish iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning strategik instrumentlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Katta hajmdagi moliyaviy va tranzaksion ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyati soliq xavflarini erta aniqlash, byudjet yo'qotishlarini minimallashtirish hamda yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, turli axborot tizimlaridan kelayotgan ma'lumotlarning integratsiyasi fiskal nazoratning aniqligi va tezkorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi⁵.

Tahlillar asosida Big Data asosidagi soliq xavflarini baholash tizimi bir nechta asosiy axborot segmentlari orqali shakllanishi aniqlashtirildi: byudjet va soliq bazalari, bank va to'lov tizimlari, bojxona statistikasi hamda elektron hisob-faktura va korporativ hisobotlar platformalari. Ushbu integratsiyalashgan arxitektura 3-rasmda⁶ sxematik tarzda aks ettirilgan (3-rasm).

1-rasm. Big Data asosida soliq xavflarini aniqlash modeli

Manba: muallif ishlanmasi.

3-rasm. Big Data asosida soliq xavflarini aniqlash modeli

3-rasmda ko'rsatilganidek, turli manbalardan kelib tushayotgan ma'lumotlar yagona Big Data platformasida jamlanib, mashinaviy o'rganish algoritmlari orqali qayta ishlanadi. Natijada soliq to'lovchilarning individual risk profilari shakllantiriladi hamda davlat darajasi, hududiy kesim va alohida xo'jalik yurituvchi subyektlar bo'yicha

⁴ Manba: O'zbekiston Soliq qo'mitasi ochiq ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

⁵ OECD. (2020). Tax Administration 3.0. Paris: OECD Publishing.

⁶ Muallif ishlanmasi

tahliliy xulosalar ishlab chiqiladi⁷. Mazkur ko'p bosqichli yondashuv nazorat tadbirlarini selektiv rejalashtirish imkonini berib, tekshiruv resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot davomida Big Data asosida joriy etilayotgan analitik mexanizmlar xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlashtirildi. Operatsiyalar monitoringi, real vaqt rejimidagi savdo aylanmasi tahlili hamda prognozlash modellarining qo'llanishi yashirin faoliyat ehtimolini kamaytirib, soliq intizomini kuchaytiradi. Ushbu jarayonlarning mantiqiy zanjiri 4-rasmda⁸ ifodalangan (4-rasm).

2-rasm. Raqamli tahlil orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash mexanizmi

Manba: muallif ishlanmasi.

4-rasm. Raqamli tahlil orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash mexanizmi⁹

4-rasmda aks etganidek, raqamli monitoring va chuqur analitika dastlab soliq intizomini kuchaytiradi, keyinchalik esa umumiy iqtisodiy xavfsizlik darajasining oshishiga olib keladi. Natijada yashirin iqtisodiyot hajmining qisqarishi uchun institutsional asoslar shakllanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, soliq xavflariga ta'sir etuvchi omillar quyidagi guruhlariga ajratildi: moliyaviy oqimlarning shaffof emasligi, naqd pul aylanmasining yuqori ulushi, soxta bitimlar va hisob-fakturalar, transfer narxlashdagi og'ishlar hamda noqonuniy transchegaraviy operatsiyalar. Ushbu xavflarni kamaytirishda quyidagi ustuvor yo'nalishlar samarali deb topildi:

- soliq to'lovchilarning raqamli faoliyatini uzluksiz monitoring qilish;
- anomalialarni aniqlovchi algoritmlarni keng joriy etish;
- riskga asoslangan tekshiruv tizimini rivojlantirish;
- soliq siyosati rag'batlarining shaffofligini oshirish;
- tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish;
- davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashuvini chuqurlashtirish.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Big Data asosidagi soliq risklarini boshqarish tizimlari nafaqat fiskal samaradorlikni oshiradi, balki biznes muhitining barqarorlashuviga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi¹⁰. Bu esa uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash va yashirin sektorni qisqartirishda muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Olingan natijalar Big Data texnologiyalarini soliq ma'murchiligida joriy etish fiskal barqarorlikni mustahkamlash, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish hamda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim strategik vosita ekanini ko'rsatdi. Integratsiyalashgan ma'lumotlar manbalari va analitik modellar xalqaro riskga asoslangan nazorat yondashuvlari bilan uyg'un bo'lib, O'zbekiston sharoitida ularni keng joriy etish uchun institutsional imkoniyatlar mavjudligini tasdiqlaydi.

Big Data platformalarining samaradorligi davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvi, ma'lumotlar sifati va standartlashtirilgan formatlarga bog'liq bo'lib, yagona integratsiyalashgan axborot makonini shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash, kibrxavfsizlik, algoritmik shaffoflik va kadrlar yetishmasligi asosiy muammolar sifatida qayd etilib, huquqiy bazani moslashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha aniq reglamentlar ishlab chiqish zarurligi asoslandi.

Xalqaro tajriba Big Data asosidagi soliq nazorati byudjet tushumlarini oshirib, biznes muhitini shaffoflashtirishini ko'rsatadi hamda riskga asoslangan tekshiruvlar orqali halol soliq to'lovchilarni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

7 IMF. (2021). Digitalization and Tax Administration. Washington, DC.

8 Muallif ishlanmasi

9 Muallif ishlanmasi

10 World Bank. (2022). GovTech and Public Sector Innovation. Washington, DC.

O‘zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalar samaradorligini oshirish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, idoralararo integratsiya, kadrlar tayyorlash va huquqiy tartibga solishni modernizatsiya qilish ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari Big Data texnologiyalaridan foydalanish soliq xavflarini aniqlash, yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirish hamda iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim strategik ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatdi. Raqamli ma’lumotlarni integratsiyalashgan holda tahlil qilish, mashinaviy o‘rganish algoritmlarini qo‘llash va riskga asoslangan nazorat mexanizmlarini rivojlantirish fiskal tizim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida soliq xavflarining asosiy manbalari moliyaviy oqimlarning shaffof emasligi, naqd pul aylanmasining yuqori ulushi, soxta bitimlar va noqonuniy transchegaraviy operatsiyalar bilan bog‘liqligi aniqlanib, ularni kamaytirishda raqamli monitoring va chuqur analitikaning muhim roli asoslandi. Big Data asosida shakllantirilgan modellar tekshiruvlarni aniq yo‘naltirish, davlat resurslaridan oqilona foydalanish hamda halol tadbirkorlik muhitini rivojlantirish imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni samarali joriy etish uchun idoralararo axborot almashuvini kengaytirish, ma’lumotlar sifatini yaxshilash, kadrlar tayyorlashni kuchaytirish hamda sun‘iy intellektdan foydalanishni tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zarur. Mazkur chora-tadbirlar amalga oshirilganda, soliq ma‘murchiligida raqamli transformatsiya iqtisodiy xavfsizlikning mustahkam institutsional poydevoriga aylanishi mumkin.

Tadqiqot yakunlariga ko‘ra, Big Data texnologiyalarining joriy etilishi fiskal barqarorlikni ta‘minlash, byudjet tushumlarini oshirish, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda kompleks mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayonlarning umumlashtirilgan modeli 5-rasmda¹¹ keltirilgan.

3-rasm. Big Data asosida soliq xavflarini kamaytirishning umumlashtirilgan modeli

Manba: muallif ishlanmasi.

5-rasm. Big Data soliq xavflarini kamaytirishning umumlashtirilgan modeli

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. OECD. (2020). Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. Paris: OECD Publishing.
2. International Monetary Fund. (2021). Digitalization and Tax Administration. Washington, DC: IMF.
3. World Bank. (2022). GovTech and Public Sector Innovation. Washington, DC: World Bank.
4. Kitchin, R. (2014). The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences. London: Sage.
5. Varian, H. R. (2019). Big data: New tricks for econometrics. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 3–28.
6. OECD. (2017). Shining a Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats. Paris: OECD Publishing.
7. UNODC. (2021). Financial Crime and Tax Evasion. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.

11 IMF. (2021). Digitalization and Tax Administration. Washington, DC.

5-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

